

SULFONAÇÃO DE POLÍMEROS AROMÁTICOS UTILIZADOS PARA OBTENÇÃO DE MEMBRANAS COM CAPACIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA: UM ARTIGO DE REVISÃO

Edição 118 JAN/23 / 21/01/2023

SULFONATION OF AROMATIC POLYMERS USED TO OBTAIN ENERGY-GENERATING MEMBRANES: A REVIEW ARTICLE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7557150

Lívia Barcelos de Oliveira¹

Claudinei Rezende Calado²

Resumo

Muitos estudos têm sido realizados a fim de substituir os polímeros perfluoro sulfonados, já disponíveis no mercado, por polímeros aromáticos sulfonados (SAP) no desenvolvimento de membranas eletrolíticas poliméricas (PEM's). As principais vantagens dos SAP's são alta estabilidade térmica e química, além do baixo custo de produção. Nesta revisão, falaremos sobre os reagentes mais comuns utilizados nas reações de pós-sulfonação no desenvolvimento de SAP's, assim como alguns procedimentos para sua obtenção.

Palavras-chave: Sulfonação; polímeros aromáticos sulfonados (SAP); membrana eletrolítica polimérica (PEM); Grau de sulfonação;

Summary

Many studies have been carried out in order to replace perfluorosulfonated polymers, already available on the market, with sulfonated aromatic polymers (SAP) in the development of polymeric electrolytic membrane (PEM's). The main advantages of SAP's are high thermal and chemical stability, in addition to low production cost. In this review, we will talk about the most common reagents used in post-sulfonation reactions in the development of SAPs, as well as some procedures for obtaining them.

Keywords: Sulfonation; Sulfonated Aromatic Polymers (SAP); Polymeric Electrolytic Membrane (PEM); Sulfonation degree;

Introdução

As células combustíveis de membranas poliméricas trocadoras de prótons (PEMFC's) são alternativas muito favoráveis para geração de energia limpa, devido à sua alta eficiência em comparação aos sistemas dependentes de petróleo e derivados. Sua aplicação em áreas mais extensas, como fonte de energia reserva, têm chamado atenção de acadêmicos e pesquisadores para estudos de aplicação e comercialização [1].

As PEMFC's são constituídas por uma membrana eletrolítica polimérica (PEM) em contato com um ânodo e um cátodo, onde ocorre uma reação eletroquímica para produção de corrente elétrica. A eficiência das PEMFC's está diretamente ligada ao desempenho das PEM's [2].

O PEM comercial mais conhecido é o Nafion®, que é constituído por tetrafluoretileno em sua cadeia principal e possui grupos sulfonados em suas ramificações. Esse composto apresenta excelentes propriedades térmicas, mecânicas e alta condutividade elétrica. Porém, apresenta alta resistência elétrica em temperaturas acima de 80°C, custos elevados de aquisição e efeito de cruzamento de metanol, ou seja, a redução de oxigênio e a oxidação do álcool ocorrem simultaneamente, diminuindo o desempenho da célula [3]. Isso tem motivado várias pesquisas com o objetivo de se obter polímeros sulfonados capazes de substituir o Nafion®, polímero perfluoro sulfonado mais conhecido no mercado.

Uma das principais razões para a falha do PEMFC's durante a operação a longo prazo é a degradação química da membrana, devido à formação de radicais livres, através de mecanismos diferentes e concomitantes. Uma via ocorre durante a redução incompleta de oxigênio na superfície do catalisador, quando o peróxido de hidrogênio (H_2O_2) é produzido, de maneira que os cátions livres das placas dos terminais metálicos catalisam H_2O_2 para produzir radicais hidroperoxila ($HOO\cdot$) e hidroxil ($HO\cdot$), que atacam a estrutura da membrana. Outro caminho é a produção de radicais livres ou H_2O_2 na superfície do catalisador pela reação direta do hidrogênio do ânodo para o cátodo através da membrana, com a alimentação de oxigênio no cátodo em alta corrente, ou a reação direta do oxigênio do cátodo para o ânodo através a membrana com a alimentação de hidrogênio no ânodo em baixa corrente [4].

Portanto, neste artigo vamos detalhar sobre alguns agentes sulfitantes de polímeros aromáticos de forma a obter materiais que possam substituir o Nafion® e tenham um desempenho satisfatório quanto ao tempo de vida útil. A aromaticidade faz com que as cadeias macromoleculares se empilham ordenadamente, criando numerosas interações intramoleculares do tipo π - π , que levam à formação de um filme polimérico, bem como propriedades mecânicas satisfatórias e estabilidade química [5].

A sulfonação trata-se da introdução do grupo ácido sulfônico ($-SO_3H$) em cadeias poliméricas aromáticas. Porém essa reação não é fácil. O aumento no número desses grupos nos monômeros pode resultar em uma diminuição nas propriedades mecânicas do polímero, muitas vezes levando a materiais semelhantes a géis quando molhados e materiais quebradiços quando secos. Por isso, um processo de reticulação pode ser adequado. A reticulação, também chamada de cross linking, tem o objetivo de formar ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas, onde cadeias lineares ou ramificadas são interligadas por ligações covalentes [5,6].

De uma forma simplória, podemos dividir as reações de sulfonação em pré e pós-sulfonação. No método de pré-sulfonação, é possível controlar melhor o grau de sulfonação do polímero e a ordem dos monômeros na reação de

polimerização. Por isso, ele é mais adequado para produções em escala industrial. Já utilizando a pós-sulfonação, o controle do grau de sulfonação é mais difícil. Porém esse método é mais rápido e mais barato, tornando-o mais adequado para escala de bancada. Assim, esta revisão terá foco nesse segundo tipo de reação [7].

Desenvolvimento

Ácido sulfúrico

O ácido sulfúrico (H_2SO_4) concentrado é o agente sulfonante mais utilizado em reações de sulfonação de polímeros aromáticos. Um dos polímeros mais intensamente estudados como substitutos do Nafion®, para formação de membranas eletrolíticas poliméricas nas últimas décadas, é o poli(éter éter cetona) sulfonado (SPEEK) [4,8-12]. A sulfonação do poli(éter éter cetona) acontece de maneira relativamente fácil, agitando o polímero em H_2SO_4 concentrado. O grau de sulfonação pode ser controlado por tempo de reação, temperatura e concentração de ácido.

Raja *et al* [9] solubilizou 5 g de polímero em 75 mL de ácido sulfúrico sob agitação contínua por 7 horas em temperatura ambiente. Kumaria *et al* [10] utilizou a proporção de 10 partes de ácido para 1 de poli(éter éter cetona) à temperatura ambiente por 72 horas para obter o polímero sulfonado. Já Wang *et al* [11] diluiu 5 gramas de polímero em 100 mL de ácido sulfúrico concentrado a 45°C por 6 horas. Huang *et al* [12] relataram que o grau de sulfonação do SPEEK entre 30 e 100% por unidade de repetição pode ser obtido variando as temperaturas (22–55 °C) e o tempo (1–24 h), dado que a sulfonação ocorre nos anéis de éter fenil ricos em elétrons.

Moh *et al* [13] propuseram um projeto para aumentar o volume intrínseco molecular livre da estrutura do polímero. O poli (éter éter cetona) à base de tríptico (trip PEEK) foi desenvolvido com o objetivo de melhorar o desempenho do PEEK para aplicações em PEM. O polímero foi sintetizado com composições diferentes entre a hidroquinona, hidroquinona tríptico e 4,4' - diclorobenzofenona, a fim de comparar o efeito de unidades trípticos na

condutividade de prótons. Os polímeros foram dissolvidos em H_2SO_4 concentrado e aquecidos a $65\text{ }^\circ\text{C}$ por uma hora. Apesar das estruturas moleculares serem diferentes, o grau de sulfonação obtido entre eles sob as mesmas condições reacionais foi semelhante.

Procedimentos diversos foram descritos para sulfonação do poli(éter éter cetona). Porém outros polímeros podem ser sulfonados com o ácido sulfúrico. Kopittke *et al* [14] estudaram a sulfonação de poli(difenilquinoxalina) (PPQ) utilizando ácido sulfúrico. O PPQ é conhecido por sua excelente estabilidade térmica e química. A solubilidade do polímero e a estabilidade termo-oxidativa mostraram-se ainda mais aprimorados em relação ao seu derivado não substituído. O filme polimérico sulfonado foi preparado embebendo o filme de polímero em ácido sulfúrico a 50% por 2 h. Então foi seco com papel toalha e aquecido brevemente por 90 s a $300\text{ }^\circ\text{C}$ para ser submetido a testes de caracterização.

Outro polímero frequentemente sulfonado com ácido sulfúrico é o poliestireno (PS). Coughlin *et al* [15] mostraram que o poliestireno em pó pode ser facilmente sulfonado com H_2SO_4 concentrado a $90\text{ }^\circ\text{C}$ sem qualquer catalisador ou, com catalisador sulfato de prata, por 1 hora à $40\text{ }^\circ\text{C}$, obtendo índices de substituição maiores que 70%. Poli(4-fenoxibenzil-1,4-fenileno) sulfonado (SPPBP) também se mostrou um material interessante para PEM em células de combustível devido à sua alta resistência à degradação térmica. dissolvendo e agitando PPBP em H_2SO_4 concentrado à temperatura ambiente. Sob atmosfera de nitrogênio, Li Q *et al* [16] sintetizaram com sucesso PPBP sulfonado, com grau de sulfonação até 85% após 100 h de reação.

Trióxido de enxofre e seus compostos

O trióxido de enxofre (SO_3) é um composto inorgânico altamente reativo. Por ser eletrofílico, ataca o anel aromático de maneira rápida. Dessa forma, aumenta rapidamente a viscosidade da mistura de reação, dificultando seu controle e a escolha de solventes. Uma alternativa para contornar essa situação seria utilizar o SO_3 na forma gasosa ou na forma de complexo [17]. Kucera e Jancar [18]

estudaram a sulfonação de esferas de poliestireno (PS) com o SO_3 gasoso, avaliando o efeito da variação de temperatura na velocidade e cinética de reação. A reação foi realizada a temperaturas de 5, 22 e 50 °C. Os resultados mostraram que, em temperaturas mais altas, o grau de sulfonação foi maior, chegando até a 100%.

A complexação do trióxido de enxofre é uma reação relativamente recente e pouco explorada, sendo que o primeiro estudo sobre ela foi realizado em 1962 por A. F. Turbak [19]. A sulfonação de polímeros aromáticos foi realizada à temperatura ambiente (entre 25 e 30°C) sem reticulação, utilizando a proporção de 3 moléculas de SO_3 para cada molécula de trietil fosfato. Essa combinação mostrou-se solúvel em muitos compostos orgânicos. Diluiu-se poliestireno ou polivinil tolueno em diclorometano e essa mistura foi adicionada na solução com o complexo supramencionado, obtendo graus de sulfonação entre 20 e 40%. Este trabalho mostrou que o uso da complexação de SO_3 inibe a reticulação, enquanto produz polímeros aromáticos sulfonados solúveis em água. Além disso, complexos SO_3 -trietil fosfato também foram utilizados para a sulfonação de poli(arileno éter) sulfato em solução de diclorometano por Ghassemi e McGrath [20].

A desvantagem do SO_3 como agente de sulfonação é o meio reacional heterogêneo, onde o SO_3 tem acesso limitado do polímero. Isso leva a dificuldades de controle do grau de sulfonação, degradação e dificuldades na reticulação do polímero. Portanto, essa reação é pouco aplicável [17].

Ácido sulfúrico fumegante

O ácido sulfúrico fumegante trata-se do ácido sulfúrico (H_2SO_4) líquido adicionado de trióxido de enxofre (SO_3) gasoso. É mais reativo que o ácido concentrado e menos reativo que o óxido puro. Um estudo realizado por Ghassemi e McGrath é um bom exemplo dessa diferença na reatividade [20]. Estudando a sulfonação de poli(p-fenianos), o ácido sulfúrico fumegante obteve o mesmo grau de sulfonação dos polímeros em um tempo menor e em

temperaturas mais brandas, se comparado ao ácido puro, obtendo materiais com alta capacidade de troca iônica.

Também é possível mesclar ácido sulfúrico puro com fumegante para diminuir a atividade deste último e melhorar o controle do grau de sulfonação dos polímeros. Gao e colaboradores [21] estudaram a sulfonação de poli(ftalazinona éter cetona) (PPEK) usando misturas de H_2SO_4 concentrado e H_2SO_4 fumegante em diferentes proporções, principalmente à temperatura ambiente. O menor grau de sulfonação obtido (14%) foi alcançado usando a proporção 60% ácido puro/40% ácido fumegante por 4 h de reação à temperatura ambiente, enquanto o maior grau de sulfonação (>100%) se deu após 23 h de reação à 40°C usando somente ácido sulfúrico fumegante. A Ressonância Nuclear Magnética mostrou que a sulfonação ocorreu apenas nos anéis fenólicos ligados a um grupo éter.

Ácido clorossulfônico

O ácido clorossulfônico ($ClSO_3H$) tem sido usado para sintetizar polímeros aromáticos sulfonados devido à sua alta reatividade diante desses compostos. Por exemplo, a sulfonação de óxidos de polifenileno usando $ClSO_3H$ foi relatado em alguns estudos. Normalmente, a reação é feita à temperatura ambiente para limitar reações secundárias. O grau de sulfonação do polímero pode ser controlado através do tempo de reação, atingindo valor máximo em torno de 40%. Porém, observou-se que, utilizando clorofórmio ($CHCl_3$) como solvente principal e dimetilformamida (DMF) como solvente secundário, foi possível aumentar o grau de sulfonação máximo para 56%. O DMF contribuiu para manter o polímero em solução. Caso contrário, o material precipita e limita a continuação da sulfonação [22,24].

No entanto, para alguns polímeros, a sulfonação com $ClSO_3H$ é limitada, devido à observação de reações secundárias que degradam o material sulfonado. Idibie *et al* [25] descobriram que o controle da concentração de $ClSO_3H$ e do tempo de reação foram cruciais ao sulfonar uma borracha à base de poli estireno-butadieno. As condições ótimas estabelecidas foram 24 h de reação usando uma concentração de 1,6 m de $ClSO_3H$ em 1,2-dicloroetano, obtendo grau de

sulfonação de 39%. No entanto, continuando-a por mais de 24 h, observou-se a degradação do polímero sulfonado. Também relataram degradação de poli(éter éter cetona) e poli(4-fenoxibenzil-1,4-fenileno) após a sulfonação usando ClSO_3H .

Acetil sulfato

O acetil sulfato normalmente é preparado *in loco* antes da reação de sulfonação, através da mistura entre anidrido acético e ácido sulfúrico, usando cloroformo como solvente [26]. Carretta *et al* [27] estudaram a sulfonação parcial do poliestireno com acetil sulfato sob refluxo. Após 2 horas de reação, o grau de sulfonação obtido foi de 15%. Porém, no caso deste polímero, o grau de sulfonação utilizando acetil sulfato depende do solvente do meio reacional. Thaler [28] descobriu que a sulfonação foi ineficiente em ciclohexano, enquanto ocorreu rapidamente em solventes clorados. A baixa solubilidade do acetil sulfato em solventes de hidrocarbonetos provavelmente causou o insucesso da sulfonação. Esta hipótese foi apoiada por resultados de melhorias na sulfonação usando agentes de ácidos graxos lipofílicos, como sulfato esteárico.

Outro polímero que pôde ser sulfonado por acetilsulfato foi o poli(difenilacetileno). Sakaguchi *et al* [29] desenvolveram um método de sulfonação para poli(1-fenil-2-(4-t-butil fenil)acetileno) e poli(1-fenil-2-(4-trimetilsilil fenil)acetileno) de alto peso molecular. Enquanto o grau de sulfonação do primeiro ficou na faixa entre 57 e 85%, o nível de sulfonação do segundo atingiu valores maiores que 100%. Essa diferença pode ser explicada pela substituição de grupos trimetilsilil por ácido sulfônico no último caso, enquanto no primeiro caso houve formação de água. Logo o trimetilsilanol foi formado como um subproduto. Isso evita a dessulfonação, que poderia ocorrer quando há água presente no meio reacional. Todos os substratos foram sulfonados em clorofórmio e em ambiente de gás nitrogênio, ou seja, inerte. Devido ao caráter pouco agressivo do acetilsulfato e ao impedimento estérico na cadeia polimérica, apenas as posições para do anel fenílico foram sulfonadas.

O acetil sulfato é um reagente de sulfonação alternativo, ligeiramente menos reativo, mas comprovadamente usado para alcançar alto grau de sulfonação em

alguns polímeros com menos ou nenhuma reação secundária. Além dos polímeros mencionados, este reagente só foi relatado para (éter imida)polissulfona [17,30].

Conclusão

Os polímeros aromáticos são conhecidos por sua estabilidade térmica e química, porém eles possuem caráter apolar e não condutor. Para aumentar a condutividade desse tipo de material, é possível incorporar grupos ácidos sulfônicos neles, através da reação de sulfonação. Alguns dos métodos de sulfonação estudados para polímeros aromáticos foram descritos aqui, com condições agressivas até reações leves. Um alto grau de sulfonação pode levar a alta condutividade elétrica, mas também deve se considerar que o alto teor de grupos de ácido sulfônico leva a diminuição das propriedades mecânicas da membrana, resultando em baixo desempenho em aplicações como membrana eletrolítica polimérica. Portanto, o equilíbrio entre a condutividade e as propriedades mecânicas da membrana devem ser cuidadosamente otimizados para alcançar as melhores propriedades possíveis para aplicação em PEMFC's.

Referências Bibliográficas

- 1 – T. W. Napporn, L. Karpenko-Jereb, B. Pichler, V. Hacker. Fuel Cells and Hydrogen, 2018, 63. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811459-9.00004-9>.
- 2 – S. Bisht, S. Balaguru, S. K. Ramachandran, A. Gangasalam, J Kweon. Proton exchange composite membranes comprising SiO₂, sulfonated SiO₂ and metal-organic frameworks loaded in SPEEK polymer for fuel cell applications. Journal of Applied Polymer Science. 2021; 138. <https://doi.org/10.1002/app.50530>.
- 3 – M. D. T. Nguyen, D. Kim. Cross-linked poly(arylene ether ketone) proton exchange membranes sulfonated on polymer backbone, pendant, and cross-linked sites for enhanced proton conductivity. Solid State Ionics, 2015. 68.
- 4 – M. J. Parniana, S. Rowshanzamir, A. K. Prasad, S. G. Advanic. High durability sulfonated poly (ether ether ketone)-ceria nanocomposite membranes for proton

exchange membrane fuel cell applications. *Journal of Membrane Science*. 2018, 556.

5 – D. Li, Z. Li, F. Hu, S. Long, G. Zhang, J. Yang. Pendant crosslinked poly(aryl ether sulfone) copolymers sulfonated on backbone for proton exchange membranes. *Polym Eng Sci* 2014;54:2013–22.

6 – J. A. Kerres. Design concepts for aromatic ionomers and ionomer membranes to be applied to fuel cells and electrolysis. *Polym Rev* 2015;55:273–306.

7 – B. Liu, G.P. Robertson, D-S Kim, X. Sun, Z. Jiang, M.D. Guiver. Enhanced thermo oxidative stability of sulfophenyl rated poly(ether sulfones). *Polymer* 2010 ;51:403–13.

8 – A. Al-Ahmed, A.S. Sultan, S.M.J. Zaidi. Sulfonated poly(ether ether ketone) (SPEEK): a promising membrane material for polymer electrolyte fuel cell. In: Dr I, Luqman M, editors. *Ion exch. Technol. I theory mater*. Dordrecht: Springer Netherlands; 2012. p. 437–51.

9 – K. Raja, M.R. Pugalenti, M.R. Prabhu. Investigation on the sulfonated poly(ether ether ketone)/poly(amide-imide)/barium cerate-based nanocomposite membrane for proton exchange membrane fuel cells. *International journal of energy research*. 2021;45:6–12.

10 – M. Kumaria, H.S. Sodaya, R.C. Bindal. Cross-linked sulfonated poly(ether ether ketone)-poly ethylene glycol/silica organic-inorganic nanocomposite membrane for fuel cell application. *Journal of Power Sources*. 2018;398:137–148.

11 – G. Wang, F. Wang, A. Li, M. Zhang, J. Zhang, J. Chen, R. Wang. Sulfonated poly(ether ether ketone)/s-TiO₂ composite membrane for a vanadium redox flow battery. *J. Appl. Polym. Sci*. 2020, DOI: 10.1002/APP.48830.

12 – R.Y.M. Huang, P. Shao, C.M. Burns, X. Feng. Sulfonation of poly(ether ether ketone) (PEEK): kinetic study and characterization. *J Appl Polym Sci* 2001;82:2651–60.

- 13 – L.C.H. Moh, J.B. Goods, Y. Kim, T.M. Swager. Free volume enhanced proton Exchange membranes from sulfonated triptycene poly(ether ketone). *J Membr Sci* 2018; 549:236–43.
- 14 – R.W. Kopitzke, C.A. Linkous, G.L. Nelson. Sulfonation of a poly(phenylquinoxaline) film. *J Polym Sci Part A Polym Chem* 1998;36:1197–9.
- 15 – J.E. Coughlin, A. Reisch, M.Z. Markarian, J.B. Schlenoff. Sulfonation of polystyrene: toward the “ideal” polyelectrolyte. *J Polym Sci Part A Polym Chem* 2013;51: 2416–24.
- 16 – Q. Li, R. He, J.O. Jensen, N.J. Bjerrum. Approaches and recent development of polymer electrolyte membranes for fuel cells operating above 100 °C. *Chem Mater* 2003;15:4896–915.
- 17 – P. Khomeini, W. Ketelaars, T. Lap, G. Liu. Sulfonated aromatic polymer as a future proton exchange membrane: A review of sulfonation and crosslinking methods. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 137 (2021) 110471.
- 18 – F. Kucera, J. Jancar. Sulfonation of solid polystyrene using gaseous sulfur trioxide. *Polym Eng Sci* 2009;49:1839–45.
- 19 – A.F. Turbak. Polymer sulfonation without cross linking. The sulfur trioxide phosphate system. *I&EC Prod Res Dev* 1962;1:275–8.
- 20 – H. Ghassemi, J.E. McGrath. Synthesis and properties of new sulfonated poly(p phenylene) derivatives for proton exchange membranes. I. *Polymer* 2004;45:5847–54.
- 21 – Y. Gao, G.P. Robertson, M.D. Guiver, X. Jian. Synthesis and characterization of sulfonated poly(phthalazinone ether ketone) for proton exchange membrane materials. *J Polym Sci Part A Polym Chem* 2003;41:497–507.
- 22 – X. Tong-wen, Y. Wei-hua, B. He. Effect of solvent composition on the sulfonation degree of poly(phenylene oxide) (PPO)*. *Chinese Journal Polym Sci*

2002;20:53–7.

23 – K. Ahn, M. Kim, K. Kim, H. Ju, I. Oh, J. Kim. Fabrication of low-methanol permeability sulfonated poly(phenylene oxide) membranes with hollow glass microspheres for direct methanol fuel cells. *J Power Sources* 2015;276:309–19.

24 – F. Ahmed, S.C. Sutradhar, T. Ryu, H. Jang, K. Choi, H. Yang. Comparative study of sulfonated branched and linear poly(phenylene)s polymer electrolyte membranes for fuel cells. *Int J Hydrogen Energy* 2018;43:5374–85.

25 – C.A. Idibie, S.A. Abdulkareem, C.H. Pienaar, S.E. Iyuke, L. vanDyk. Mechanism and kinetics of sulfonation of Polystyrene-Butadiene rubber with chlorosulfonic acid. *Ind Eng Chem Res* 2010;49:1600–4.

26 – Y.A. Elabd, E. Napadensky. Sulfonation and characterization of poly(styrene isobutylene-styrene) triblock copolymers at high ion-exchange capacities. *Polymer* 2004; 45:3037–43.

27 – N. Carretta, V. Tricoli, F. Picchioni. Ionomeric membranes based on partially sulfonated poly(styrene): synthesis, proton conduction and methanol permeation. *J Membr Sci* 2000;166:189–97.

28 – W.A. Thaler. Hydrocarbon-soluble sulfonating reagents. Sulfonation of aromatic polymers in hydrocarbon solution using soluble acyl sulfates. *Macromolecules* 1983;16:623–8.

29 – T. Sakaguchi, K. Kameoka, T. Hashimoto. Synthesis of sulfonated poly(diphenylacetylene)s with high CO₂ permselectivity. *J Polym Sci Part A Polym Chem* 2009;47:6463–71

30 – M.S.V. Chã, P.P. Bittencourt, M.E. Sena, M.L.L. Paredes, G.F. Moreira, R.A. Reis. Synthesis and characterization of sulfonated poly(ether imide) with higher thermal stability and effect on CO₂, N₂, and O₂ permeabilities. *Mater Res* 2014;17:714–9.

¹Mestranda em Engenharia de Materiais pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil.

E-mail de contato: liviahbarcellos@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6465-6100

²Professor Doutor no departamento de engenharia de materiais do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Belo Horizonte, Minas Gerais – Brasil.

E-mail de contato: crcalado@cefetmg.br

ORCID: 0000-0002-2327-1722

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil